

O‘ZBEK TILIDAGI RUSCHA O‘ZLASHMALARNING AYRIM SEMANTIK XUSUSIYATLARI (IZOHLI LUG‘AT ASOSIDA)

N.Tursunboyeva, NamDU talabasi

Annotatsiya. *Ushbu maqolada rus tilidagi ayrim so‘zlarning o‘zbek tiliga ma’nosi o‘zgarmagan yoki butunlay boshqa ma’no ifodalovchi o‘zlashgan so‘zlar hamda ularning ma’nolari izohlab keltirilgan. Ma’lumki, tillar bir-biridan o‘zlashgani sayin boyib, kengayib boradi, xuddi shu singari rus tilidan o‘zbek tiliga ko‘plab so‘zlar o‘zlashgan. O‘zbek tilining izohli lug‘atida berilgan materiallarga nazar tashlaydigan bo‘lsak, mazkur ma’no o‘zgarishlari yanada yaqqol namoyon bo‘ladi.*

Аннотация. *В данной статье объясняются некоторые слова из русского языка, которые были заимствованы в узбекский язык без изменения своего значения или с совершенно другим значением. Известно, что языки становятся богаче и разнообразнее по мере того, как они учатся друг у друга, и аналогично, многие слова были заимствованы из русского языка в узбекский язык. Если обратиться к материалам, представленным в толковом словаре узбекского языка, то эти изменения в значении становятся еще более очевидными.*

Annotation. *This article describes the loanwords of some Russian words in the Uzbek language, the meaning of which has not changed or has a completely different meaning, and their meanings are explained. As is known, languages get richer and wider as they are borrowed from each other, and in the same way, many words have been borrowed from the Russian language into the Uzbek language. If we look at the materials provided in the explanatory dictionary of the Uzbek language, these changes in meaning are even more evident*

Kalit so‘z va iboralar. *O‘zlashma so‘z, o‘zlashgan qatlam, kalkalash, o‘zlashtirishning grammatik usuli, semantik kalkalash.*

Ключевые слова. *Заимствованное слово, заимствованный пласт, заимствования, грамматический способ заимствования, семантическая заимствования.*

Keywords. *Loanword, borrowed layer, borrowing, grammatical method of borrowing, semantic borrowings.*

O‘zlashma so‘z — bir tildan ikkinchi tilga o‘tgan so‘z. Masalan, o‘zbek tiliga fors-tojik tilidan o‘zlashgan andisha, barg, tilla, shabnam; arab tilidan o‘zlashgan adabiyot, axloq, kitob, muallim; rus tilidan va u orqali o‘zlashgan bank, gazeta, samovar, televizor so‘zlari va boshqalar. O‘zlashma so‘z ma’lum ijtimoiy-tarixiy voqealar, savdo va madaniy aloqalar tufayli bir tildan ikkinchi tilga o‘tib o‘zlashadi. Xususan, o‘zbek xalqining tojiklar bilan qadimdan bir xil iqtisodiy tuzum sharoitida, qo‘ni-qo‘shni bo‘lib yashab kelganligi tufayli fors-tojikcha so‘zlar, arab istilosi natijasida arabcha so‘zlar, O‘rta Osiyoning Rossiyaga qo‘shib olinishi oqibatida ruscha va yevropacha so‘zlar o‘zbek tiliga kirib o‘zlashgan. O‘zlashma so‘z dastlabki davrda neologizm xarakterida bo‘lsada, keyinchalik asta-sekin qabul qiluvchi til qonuniyatlariga bo‘ysunishi, xuddi o‘z so‘zdek tabiiy va aniq bo‘lishi,

fonetik qayta shakllanishi, grammatik singishi, soʻz yasash tizimida faol ishtirok etishi, takror-takror qoʻllanishi tufayli oʻzbek tiliga oʻzlashib ketgan.

Oʻzlashma soʻzlar borasida bir talay ilmiy izlanishlar olib borilgan. Jumladan, 1981-yilda ikki jildlik hamda 2006-2008-yillarda besh jildlik oʻzbek tilining izohli lugʻati ishlab chiqilgan. Bunda esa koʻplab olimlarimiz oʻzlarining hissalarini qoʻshganlar. Masalan, E.Begmatov, A.Madvaliyev, N.Mahkamov, T.Mirzayev, N.Toʻxliyev, E.Umarov, D.Xudoyberganova, A.Hojiyev va boshqalar.

Oʻzlashgan qatlam — oʻzbek tili leksikasining boshqa tillardan oʻzlashtirilgan leksemalardan iborat qismi. Masalan, maktab, oila (arab), daraxt, gul (fors-tojik), bahodir (moʻgʻul), afandi (turk), ravshan (sugʻd), traktor, avtobus(rus) va boshqalar.

Ruscha-baynalmilal leksemalar — oʻzbek tilidan va u orqali Yevropa tillaridan oʻzlashtirilgan leksemalar: gazeta, jurnal, avtobus, trolleybus, teatr, roman, sujet, geometriya, fizika, matematika, traktor, kombayn, raketa, avtomat, armiya va boshqalar.

Oʻzbek tiliga rus tilidagi soʻzlarning oʻzlashib qolishiga bir qancha sabablar mavjud:

- a) Chor Rossiyasining imperialist siyosati;
- b) Sovet imperiyasida rus tilining millatlararo til mavqeiga ega boʻlishi, bu mavqening yildan yilga mustahkamlanib borishi;
- d) maktab-maorif tizimida, oliy oʻquv yurtlarida rus tilining maxsus oʻqitilishi;
- f) ilm-fan terminologiyasining shakllantirilishida ruscha-baynalmilal atamalarga koʻproq tayanish;
- g) maʼmuriy-idoraviy ish qogʻozlarining asosan rus tilida yozilishi va boshqalar.¹

Rus tilidan oʻzlashtirilgan leksemalarning aksariyati ot va son turkumlariga mansub: institut, universitet, drama, zavod, fabrika(otlar), million, milliard, trillion(sonlar), gramm, kilogramm, litr, millimetr, santimetr, kilometr, sekund, tonna kabi. Bu qatlamda kalka usulida oʻzlashtirish ham bor: симметричный > simmetrik, психологический > psixologik, биологический > biologik yoki ekranlashtirish, radiomarkaz, radiotoʻlqin va boshqalar.² Kalkalash boshqa bir tilning leksemalariningyoki iboralarining oʻz shakllari asosida oʻz til unsurlaridan foydalanib, boshqa bir soʻz yoki ibora hosil qilishdir.Toʻliq va yarim kalkalar leksema oʻzlashtirilishining grammatik usuli deb ham qaraladi, chunkibundayoʻzlashtirishboshqatilleksemalariningmaʼnoliqismlaridannusxakoʻchirilishigaasoslanadi.³ Ammo baʼzan yangi leksema yasalmay, oldindan mavjud boʻlgan biron leksemaga boshqa til leksemasining birorta maʼnosini "yuklash", "singdirish" orqali ham maʼnosi oʻzgarishi mumkin. Bunday oʻzlashtirish semantik kalkala deyiladi. Masalan, язык > til.

Semantik jihatdan rus tilidan oʻzlashgan leksemalar orasida ishlab chiqarishga (zavod, fabrika), ilm-fanga (sema, semema, nomema), transportga (mashina,

¹ Jamolxonov H. Hozirgi oʻzbek adabiy tili.— Toshkent, 2005. 192-bet.

² Muhiddinova H, Xudoyberganova D. Hozirgi oʻzbek adabiy tili — Toshkent, 2006. 57-bet.

³ Jamolxonov H. Hozirgi oʻzbek adabiy tili. — Toshkent, 2013. 302-bet.

avtomobil, avtobus, trolleybus), san'atga (teatr, rejissor, opera, drama) radio va televideniye (radio, televizor) oid leksemalar ko'plab uchraydi.

Quyida o'zbek tili leksikologiyasidagi ruscha o'zlashmalardan izohli lug'at asosida misollar keltirilgan:

Adyol. Ruscha "одеяло" so'zidan. Одеяло asliyatda *yoping'ich, o'rangich* ma'nosini anglatadi. Одеялонing ildizi ruschada odet – kiymoq, kiyintirmoq, yopmoq fe'liga borib taqaladi. O'zbekchada adyol ko'rpa o'rnida ishlatiladigan, yengil, uncha qalin bo'lmagan yopinchiqni bildiradi: *Qo'ltig'idagi choyshab va adyollarni burchakdagi bo'sh karavot ustiga qo'yib, birin-ketin yozdi.* (Sh. Xolmirzayev, "Bodom qishda gulladi")

Jarkop. Ruscha " жаркое " so'zidan, o'zbekchada talaffuz o'zgarishlariga uchragan. Ruschada sirg'aluvchi undosh bilan aytiladigan so'z o'zbekchada joy, jon, jo'n kabi so'zlardagi qorishiq dj tovushi bilan talaffuz qilinadi. Jarkop go'sht va kartoshkadan tayyorlangan qovurma ovqatdir. Uning o'zbekcha qovurdoq degan nomi ham bor: *Xotinim jarkop suzib keldi.* (T. Alimov, "Odamsiz uylar")

Qulupnay. Ruscha " клубника " so'zidan. Клубникaning o'zi *parcha, bo'lak* ma'nosidagi клубок so'zidan yasalgan. Qulupnay o'zbekchada rezavor ekin va uning pushti-qizil rangli shirin, xushbo'y mevasini anglatadi: *Qulupnay yeb, ketidan xom sut ichib kasal bo'lganlarida kunlariga sen yaradingmi, men yaradimmi!* (S. Ahmad, "Yulduz")

Mayoq. Ruscha "маяк"so'zidan. "Маяк" so'zi asliyatda маят – *silkinmoq, tebranmoq* so'zidan yasalgan. So'zma-so'z olisda tebranib turuvchi degan ma'no beradi. O'zbekchada kemalarga yo'l ko'rsatish uchun dengiz qirg'og'i yoki orollarga qurilgan, minora ko'rinishidagi qurilmani anglatadi. Ko'chma ma'noda o'rnak, mash'al so'zlari o'rnida ham ishlatiladi: *Kema uchun mayoq, sayyoh uchun kompas, Yer uchun Quyosh aziz bo'lgani kabi...*(Gazetadan)

Patnis. Tez-tez foydalaniladigan uy-ro'zg'or buyumlaridan biri. U ruscha поднос so'zidan. Поднос *подносят* – *olib kelmoq* fe'lidan yasalgan. O'zbek tilida uch xil ma'noda qo'llanadi: narsa tashish yoki non, qand-qurs, meva-cheva kabilarni solib, dasturxonga qo'yish uchun mo'ljallangan idish; turli noz-ne'matlar bilan tuzalgan idish; duxovkaning narsa terib qo'yiladigan yassi tunukasi: *Xoldorxon dasturxonga patnis qo'yar ekan, engashib turib gapirdi.*

(S. Zunnunova, "Olov")

Piyon va piyonista. Piyon ruscha *пяный* so'zidan. O'zbekchada ham asliyatga mos ma'noda qo'llanadi: *ichkilikdan kayfi oshgan, mast.* Piyonista *пятница* so'zidan, u ham asliyatdagi kabi *ichkilikboz* degan ma'noda ishlatiladi. Har ikki so'z talaffuzda o'zgarishlarga uchrab, o'zbekchaga moslashgan: *Piyon ulfat – bepoyon kulfat.* (Maqol) *Ey, sho'ring qursin. Rosa piyonista ekansan.* (S. Ahmad, "Ufq")

Pirog. Ruschada ham xuddi shu shaklga ega. U pir – *ziyofat, bazm* so'zidan yasalgan, so'zma-so'z *ziyofat noni* degan ma'noni anglatadi. O'zbekchada qiyma, meva, qiyom va shu kabilar solib, pishiriladigan yegulikni bildiradi: *Qovurilgan ko'kdan ko'k somsa, ko'k chuchvara, ko'k pirog kabi taomlar tayyorlanadi.* (K. Mahmudov, "O'zbek tansiq taomlari")

Pol. Rus tilida ham ayni shaklga ega. Qadimgi rus tilida *er; zamin, asos* ma'nolarida ishlatilgan bu so'z hozir ruschada ham, o'zbekchada ham xonadagi

oyoq bosib yuriladigan va o'tiriladigan sathni anglatadi: *Qurbonboy, xotinlarning hayhaylashiga qaramay, polni ham o'zi yuvdi, gilamni ham o'zi ko'chaga olib chiqib, qoqib keldi.* (S. Ahmad, "Saylanma")

Samovar. Ruschada ham ayni shaklga ega. U *сам-* o'zi va *варумь-* qaynatmoq so'zlaridan yasalgan. Choy qaynatishga mo'ljallangan ro'zg'or anjomini anglatadi. Samovar tilga shu qadar singishib ketganidan hatto choyxona so'zi o'rnida ham ishlatilgan. Lekin hozir bu so'zni ishlatish kamaydi, choyxona yana urfga qaytdi: *Samovarda qaynagan choying qani, yor-yor.* ("Qo'shiqlar") *Samovar to'la odam. Ashula, askiya, hangoma, qahqaha avjida.*

(K. Yashin, "Hamza")

Samokat. Bu so'z ham ruschada ayni shaklga ega. So'z yasalishi jihatidan samovarga o'xshash: *сам* – o'zi va *камать* – g'ildiratmoq, uchirmoq so'zlaridan hosil bo'lgan. O'zbekchada ham, ruschada ham ikkita g'ildiragi yoki roligi bor, tik dastali bolalar o'yinchog'ini bildiradi. Ruschada *сам+* fe'l ko'rinishida yasalgan va o'zbekchaga kirgan samolyot, samosval so'zlari ham tilimizda tez-tez ishlatiladi. *Ko'chada odam siyrak. Faqat nariroqda bolalar samokatda uchishar, g'ildiraklarning vag'illashi quloqni batangga keltirar edi.* (O'. Hoshimov, "Qalbingga quloq sol")

Cho't. Ruscha "*счѣты*" so'zidan. Asliyatda *счѣт* – hisob, sanoq otidan, u esa *считать* – sanamoq, hisoblamoq fe'lidan yasalgan. Hisob-kitob moslamasini bildiradigan ushbu so'z o'zbekchaga tovush o'zgarishlari bilan o'tgan. Hozir bunday moslamalardan deyarli foydalanilmaydi. Uni ko'proq sanashni yoki qo'shish-ayirishni o'rganayotgan bolalar ishlatadi. O'zbek tiliga yaxshi o'rnashib ketganidan bu so'z ishtirokida cho't qoqmoq, cho'tga solmoq, cho't bermaydi, cho't emas kabi iboralar ham paydo bo'lgan: *Buxgalteriya xonasidagi cho'tlarning shaq-shuqi, odamlarning uzuq-yuluq gaplari endi aniqroq eshitilardi.* (Gazetadan)

Yashik. Ruscha "*ящик*" so'zidan olingan. Uning ildizi qadimgi slavyan tilidagi *yask* – savat so'ziga borib taqaladi. Slavyan tillariga skandinav tillaridan o'tgan. Yashik rus tilida XVII asrdan sandiq, quti ma'nolarida qo'llanishni boshlagan. O'zbek tilida narsa solish, saqlash uchun foydalaniladigan, odatda to'rtburchak shaklidagi buyumni anglatadi: *Uning qo'liga bog'ichli yog'och yashikchani tutqazib, Chorsuga tashlab o'tishini tayinladi.* (A. Obidjon, "Akang qarag'ay Gulmat")⁴

O'zbek tili leksikasida rus tilidagi so'zlarni o'zlashishining ta'sirini nafaqat og'zaki nutqimizda, balki yozma adabiyotimizda ham ko'rishimiz mumkin. Hattoki, zamonaviy o'zbek adabiyotida ruscha so'zlardan ko'plab foydalanilganligi bois bizga qo'shni bo'lgan afg'onistonlik yurtdoshlarimiz, ya'ni Afg'onistondagi o'zbeklar bunday asarlarni tushunmayapti. Bu borada 2020-yil 12-fevralda O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasiga afg'onistonlik 20 nafar o'zbek delegatsiyasi tashrif buyurdi. Shoir-yozuvchilar, navoiyshunos va boburshunoslardan tarkib topgan delegatsiya a'zolari mamalakatimizdagi adabiy jarayon, so'z san'ati ravnaqi yo'lida ko'rsatilayotgan e'tibor va g'amxo'rlik bilan tanishdi. Uzoq muzokaralardan so'ng 21-oktyabr - Afg'onistonda " O'zbek tili kuni" deb e'lon qilindi.

⁴ <https://t.me/oriftoilib>

Afgʻonistonda XX asr oʻzbek adabiyoti asarlarini arab imlosiga asoslangan oʻz alifbosiga oʻgirib, nashr qilishni rejalashtirilgan, boisi zamonaviy oʻzbek adabiyotiga ruscha soʻzlar cheklanmagan miqdorda kirib kelgan. Afgʻonistondagi oʻzbeklar esa bu soʻzlarni tushunmayapti. Masalan, Togʻay Murod asarlarida bunday soʻzlar talaygina. Agar ularni oʻgirish jarayonida ruscha soʻzlarni oʻzbek tiliga tarjima qilinsa, mualliflik huquqi buzilishi mumkin.

Yuqoridagilardan xulosa qilib aytishimiz mumkinki, tilimizda boshqa tillardan oʻzlashgan leksemalar juda koʻplab uchraydi, shuningdek, rus tilidan oʻzlashganlari ham. Bunday leksemalar orqali tilimizda yangidan yangi soʻzlar paydo boʻlmoqda, bu esa oʻzbek tilining yanada boyishiga sabab boʻlishi mumkin. Bunday oʻzlashgan soʻzlar tilimizda uzoq yillar davomida oʻz faoliyatini yoʻqotmaydi.

Adabiyotlar:

1. Jamolxonov H. Hozirgi oʻzbek adabiy tili. — Toshkent, 2005.
2. Muhiddinova X, Xudoyberganova D. Hozirgi oʻzbek adabiy tili" — Toshkent, 2006.
3. Jamolxonov H. Hozirgi oʻzbek adabiy tili. — Toshkent, 2013.
4. Rahmatullayev Sh. Hozirgi adabiy oʻzbek tili. – Toshkent, 2006.
5. Sayfullayeva R. Hozirgi oʻzbek adabiy tili. – Toshkent, 2009.
6. <https://t.me/oriftolib>.
7. Oʻzbek tilining izohli lugʻati. – Toshkent, 2006-2008.